

11. *Синицына Н. В.* Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.) – М.: Индик, 1998. – 416 с.
12. *Архиепископ Серафим (Соболев).* Русская идеология. – СПб., 1994.
13. *Сокольский В.* О характере и значении Эпанагоги // Византийский временник. – СПб, I, 1894. – С. 17-54.
14. Указ императрицы Екатерины II о секуляризации монастырского землевладения. 26 февраля 1764 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=13382&cat_ob_no=
15. *Уваров С.* Доклады министра народного просвещения С. С.Уварова императору Николаю I [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.krotov.info/acts/19/1830/1833119.html>
16. *Успенский Б.* Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и её русское переосмысление). – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1998.

Ластовська О. Л.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

INTERNET-МЕРЕЖА ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИЧНО-РЕЛІГІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Наукові дослідження на початку XXI ст. досить рідко можуть обходитися без використання Internet-мережі, яка виконує одразу кілька важливих функцій – передачу інформації, її отримання, поширення тощо. Сучасні технології дозволили не лише інтенсивно розвиватися суспільству, робити більш тісними контакти, здійснювати інтеграцію на міжособистісному рівні (а не лише міждержавному), але й поглибити процеси наукового характеру як у технічній, так і гуманітарній сфері. Остання досить швидко розвивається за рахунок впровадження новітніх технологій у навчальний та адміністративно-управлінський процеси.

Разом з тим, у суспільному розвитку є і буде значна кількість проблем, які необхідно або вирішувати, або зводити їх до мінімуму. Наука ж є головним стрижнем всіх нововведень.

Однією із наукових проблем, яка перебуває в центрі уваги українського суспільства вже понад 20 років є релігійна проблематика, як з точки зору історичного розвитку, так і з точки зору сучасних взаємовідносин. Адже міжконфесійні, державно-церковні, міжнародно-релігійні відносини є важливими елементами спокійного поступального розвитку будь-якого суспільства і міжнародної спільноти в цілому.

За останні десятиліття вже з'явилася значна кількість наукових досліджень відповідної проблематики, спрямованої на вивчення історії Церкви, християнства, міжконфесійних стосунків та проєкції минулого на сьогодення. Вона висвітлюється в роботах різного напрямку – історичних, історіографічних, пам'яткознавчих, філософсько-релігієзнавчих, політологічних, юридичних тощо. Основою їх, звичайно, є першоджерела, до яких відносяться документи церковного та державного характеру за походженням. При цьому, якщо порівнювати сучасні можливості доступу до них із радянським періодом або періодом першого десятиріччя незалежної України, то слід вказати на практично безмежний доступ науковців до тих джерел, що були опубліковані у XIX – на початку XX ст. Наприклад якщо в той період відомий збірник документів Ф. Тітова “Памятники православия и русской народности в XVII–XVIII вв.”, виданий у Києві в 1905 р., у повному об'ємі (тобто, всі три частини) знаходився у відділі стародруків Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського і доступ до нього мали відповідно лише одиниці дослідників, то вже у наш час будь-якому науковцю, незалежно від місця проживання і періоду дня чи ночі, достатньо лише доступу до Internet-мережі. Те ж саме стосується і більшості інших документальних матеріалів. Зокрема, на сьогодні немає проблем із доступом до таких багатотомних ресурсів як “Архив Юго-Западной России” (виданий у 8 частинах і 35 томах у Києві з 1859 по 1914 рр., якими охоплюється період XIV–XVIII ст.), “Акты, относящиеся к истории Западной России” (5 томів, що охоплюють XIV–XVII ст., виданих у Санкт-Петербурзі у 1846–1853), “Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России” (15 томів документів з історії України і Білорусі XIII–XVII ст., видані у Санкт-Петербурзі у 1863–1892 рр.) тощо. Важливим є доступ до такого загальновідомого видання як “Полное собрание русских летописей”, що почало виходити з друку з 1841 р., має цілий ряд перевидань з уточненнями та коментарями і продовжується у XXI ст. Тут названо лише деякі основні видання, без яких неможливо уявити середньовічну історію Церкви та її взаємовідносин із суспільством і державою у Східній Європі.

Окремо треба відзначити можливість доступу сучасних науковців через Internet-мережу до неопублікованих документів, які знаходяться в державних архівних установах. Звичайно, тут є вже дещо інша специфіка роботи із документами. На жаль, сучасні технічні можливості ще не дають можливості українському досліднику проглядати відповідні автентичні матеріали, користуючись лише Internet-мережею. Для цього він все ж таки повинен скористатися послугами читальних залів архівних установ і пройти відповідну процедуру персоніфікації та отримати право доступу до документів. Однак Internet-мережа дає іншу можливість – полегшення доступу до інформації, відображеної загалом у фондових описах архівів. Як приклад, можна навести сайт Центрального державного історичного архіву України у м. Києві (ЦДІАК України) (режим доступу: <http://cdiak.archives.gov.ua/>). Інший сайт – Державного архіву м. Києва (режим доступу: <http://kiev-arhiv.gov.ua/>) – надає основну інформацію про свої фонди та їх зміст, зокрема про наявність документів Києво-Васильківського Римо-Католицького деканату за період 1766–1916 рр., Києво-Софійського кафедрального собору 1748–1920 рр. та інші. Відповідно, кожен дослідник має можливість завдяки Internet-мережі попередньо ознайомитися з основним змістом фондів і визначити пріоритети у своїх подальших дослідженнях.

На сьогодні є доступні ще й цілі низки публікацій різноманітного характеру: не лише документальні джерела, але й історичні дослідження, опубліковані в минулому, що давно стали рідкістю в наукових бібліотеках. Зокрема, для дослідників є доступними в Internet-мережі всі номери часописів “Киевская старина”, “Русская старина”, “Чтения в историческом обществе Нестора-летописца” тощо. Варто відзначити, що Internet-мережа дає широкі можливості користування не тільки виданнями, що поширені в бібліотеках України, Росії, Білорусі та інших країн колишнього СРСР, але й виданнями зарубіжними. Тут в першу чергу слід відзначити ресурси, які дають можливість знайомитися із продукцією української наукової діаспори. Адже досить тривалий час ця література була недоступною навіть на початку пострадянського періоду. А зараз вона якщо й міститься в бібліотечних фондах України (переважно завдяки пожертвуванням представників сучасної діаспори та громадських організацій), то в основному тільки у великих містах – Києві, Львові, Харкові та інших. Тому сучасний науковець може цілий ряд важкодоступних джерел з історії Церкви і християнства отримати на сайті “DIASPORIANA.ORG.UA” (режим доступу: <http://diasporiana.org.ua/>). На ньому, зокрема можна ознайомитися із творами таких авторів як Г. Лужницький (Українська Церква між Сходом і Заходом: нарис історії Української Церкви. – Філадельфія, 1954), Т. Коструба (Нариси церковної історії України Х–ХІІІ”. – Торонто, 1955), В. Мурович (Греко-католицька Церква в житті українського народу. – Марієнталь, 1946), М. Стахів, П. Стерчо (Христова Церква в Україні 988–1988. – Стамфорд, 1985) та ін. Представлені там і деякі періодичні релігійні видання – наприклад “Канадський Православний місіонер”, “Рідна Церква”, “Церква й життя”, “Слово і віра” та ін. За статистичною інформацією, цей сайт відвідують найчастіше користувачі Internet-мережі саме з України – 72%, на другому місці – користувачі із США (5,1%), на третьому – із Росії (2,6%), на четвертому – із Польщі (2,3%), на п’ятому – з Канади (1,5%).

Окреме місце у цій сфері займають суто релігійно-інформаційні сайти, де зосереджується матеріал, пов’язаний як із сучасністю, так і з минулим релігійних організацій на території України і світу. Серед них в першу чергу слід виділити такі як “RISU – Релігійно-інформаційна служба України” (режим доступу: <http://risu.org.ua/>), “Релігія в Україні” (режим доступу: <http://www.religion.in.ua/>), “Інститут релігійної свободи” (режим доступу: <http://www.irs.in.ua/>). Ці інформаційні ресурси створюються в першу чергу задля представлення і поширення інформації щодо церковно-релігійного життя в усіх його вимірах, в т.ч. в науковому, політичному, правозахисному аспектах. Засновниками таких сайтів є громадські структури: “RISU” був створений у 2001 р. Інститутом релігії та суспільства Українського Католицького Університету, “Релігія в Україні” – Співтовариством українських експертів з релігійних питань у 2008 р., “Інститут релігійної свободи” – Інститутом релігійної свободи у 2013 р. Там міститься цілий масив матеріалів, що дозволяють мати уявлення про сучасне українське законодавство та міжнародні нормативно-правові акти у сфері прав людини і дотримання свободи віросповідання, про мережу релігійних структур і організацій, про останні політичні події в релігійній сфері і навколо неї як в Україні, так і за кордоном, про основні дискусії в середовищі науковців, державних, громадських і політичних діячів, про міжконфесійні діалоги і відносини тощо. Крім того, там подається й інформація про нові наукові видання (як вітчизняні, так і зарубіжні), нові конференції (не лише, які вже щойно пройшли,

але передбачаються у майбутньому). Таким чином на цих сайтах поєднується досить широкий спектр суспільних інтересів.

Не можна не згадати ще й про ті ресурси, що функціонують при державних пам'яткоохоронних, музейних і т.п. структурах, головним призначенням яких є збереження пам'яток, їх музеєфікація, дослідження та розповсюдження інформації про їх минуле: “Національний заповідник “Софія Київська” (режим доступу: <http://nzsk.org.ua/>), “Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник” (режим доступу: <http://www.kplavra.kiev.ua/>) та ін.

Дуже специфічним джерелом історично-релігійної інформації варто вважати суто конфесійні Internet-ресурси. Своєрідність проявляється у меті їх існування і використання. Адже головне завдання кожної конфесії полягає у переконанні віруючого чи потенційно віруючого у своїй істинності і правдивості, внаслідок чого будь-який історичний факт неминуче буде трактуватися на власну користь. Але ці ресурси несуть в собі інформацію, що вкрай важлива для оцінки сьогодення міжконфесійних стосунків і внутрішнього стану кожної конфесії, її структури, переміщень ієрархів, позиції щодо тих чи інших злободенних проблем тощо.

Всі суто конфесійні Internet-ресурси можна поділити на три головні категорії:

- 1) загальні (що представляють конфесію в цілому);
- 2) структурні (що представляють окремі підрозділи конфесії – єпархії, монастирі, парафії, навчальні заклади);
- 3) просвітницькі (повинні роз'яснювати світоглядно-релігійні позиції конфесії).

До першої групи можна віднести наступні: Українська Православна Церква Київський Патріархат (режим доступу: <http://www.cerkva.info/>), Українська Православна Церква (режим доступу: <http://orthodox.org.ua/>), Українська Автокефальна Православна Церква канонічна (режим доступу: <http://www.soborna.org/>), Українська Греко-Католицька Церква (режим доступу: <http://www.ugcc.org.ua/>), Римсько-Католицька Церква в Україні (режим доступу: <http://www.ecclesia-catholica.org.ua/>), Духовне управління мусульман України (режим доступу: <http://www.islamyat.org/>), Духовне управління мусульман України “Умма” (режим доступу: <http://umma.in.ua/>) та ін.

Друга група найбільш чисельна. Її особливість полягає в тому, що історично-релігійну інформацію кожен із її сайтів подає у двох аспектах – кризь історію власної конфесії та історію структури, яку він представляє. Наприклад, Київська Духовна Академія і Семінарія УПЦ (режим доступу: <http://kdais.kiev.ua/>) подає достатньо інформації для ознайомлення із її загальною історією від моменту створення Острозької Академії (1576) та братських шкіл у Вільно (1585) і Львові (1586). Історія КДАіС подається у хронологічному порядку відповідно до періодизації, розробленої на основі досліджень істориків. Інший приклад – сайт “Портал храма святого апостола Андрея Первозванного Украинской Греко-Католической Церкви” (режим доступу: <http://www.cerkva.od.ua/>), який представляє цю конфесію в Одесі. Оскільки про історію греко-католицької Церкви в Одесі мало що можна сказати, сайт в основному зосереджений на висвітленні подій із загальної історії своєї конфесії. На сайті ж “Свято-Троїцький Іонинський монастирь” (режим доступу: <http://iona.kiev.ua/>) достатньо дається інформації про минуле обителі, хоча вона в основному й взята із дорадянських видань. Прикметною властивістю цих ресурсів є насиченість фотоматеріалами.

До третьої групи належать сайти, що мають за мету вести релігійно-освітню, роз'яснювальну та пропагандистську роботу серед пастви та іншого населення, спираючись на богословський та історично-релігійний матеріал. Наприклад: Бюро УГКЦ з питань екології (режим доступу: <http://ecoburougcc.org.ua/>), Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и вся Руси Кирилла (режим доступу: <http://www.pravenc.ru/>), Бібліотека св. Вікентія а'Паульо (режим доступу: <http://bibliotecaapaul.org.ua/>), Всеукраїнська православна газета “Наша Віра” (<http://nashavira.ukrlife.org/>) та ін.

Слід обов'язково відзначити, що кожна конфесія має досить розгалужену систему інформаційних (в т.ч. з історично-релігійною інформацією) сайтів. Зокрема станом на початок 2013 р.: УПЦ (МП) – 157 одиниць, УПЦ КП – 153 одиниці, УАПЦ – 25 одиниць, УГКЦ – 290 одиниць (в т.ч. 68 одиниць в зарубіжних країнах), РКЦ – 91 одиниця, Адвентисти Сьомого Дня – 10 одиниць, іудейські організації – 23 одиниці, мусульманські – 3 одиниці і т.д.

Огляд був би неповним, якщо не згадати ще й про розгалужену систему зарубіжних сайтів на всіх континентах світу. В Європі – це, звичайно, “Sancta Sedes” (режим доступу: <http://www.vatican.va/>) та “Vatican City State” (режим доступу: <http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en.html>), “The Ecumenical Patriarchate of Constantinople” (режим доступу: <http://patriarchate.org/>)

index), “Oficjalna strona Kościoła Prawosławnego w Polsce” (режим доступу: <http://www.orthodox.pl/>) та ін.; в Азії – “The Orthodox Church in Japan” (режим доступу: <http://www.orthodoxjapan.jp/index.html>), “Orthodoxy in China” (режим доступу: <http://orthodox.cn/>), “Jerusalem Patriarchate” (режим доступу: <http://www.jerusalem-patriarchate.info/en/welcome.htm>) та ін. Власне, світ досить різноманітний як у сфері самих релігійних організацій, так і їхніх Internet-ресурсів. Спробувати їх охарактеризувати навіть в межах однієї держави досить важко, не кажучи вже про загальний історично-релігійний інформаційний простір.

Дана публікація не вичерпує всього переліку можливостей Internet-мережі у сфері вияву і поширення історично-релігійної інформації (як і дотичної до неї). Цілком очевидно, що сьогодні існує безліч можливостей дослідження минулого і сучасних питань розвитку релігійних організацій, їх взаємовідносин із людиною, суспільством та державою за допомогою Internet-мережі.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ПРАВА ЛЮДИНИ: ХРИСТІЯНСЬКІ СТАНДАРТИ ТА СУЧАСНІ СВІТОВІ РЕАЛІЇ

У сучасному світі відбувається орієнтація правової політики держав на основні ідеї природного права, які поєднують усі найважливіші людські цінності. Хоча в багатьох країнах легалізуються норми, що суперечать природним правам та свободам людини, нормам християнської моралі, які спокон віку привносяться церквою в суспільне життя.

“Моральність, – на переконання О. Турчинова, – не можливо ввести до законодавства. Вона вища за право. Це неписані закони, правила людських стосунків, сутність переконань, критерій віри, відображення живої душі. Нормами істинної моралі, що закладена в основу сучасної цивілізації, стали норми Святого Письма: нормальним є те, що нормальне для Бога, аморально те, що аморальне для Бога. Ось чому для носіїв моралі ідеал Бога та його Сина є непохитним” [10, 201-202].

РПЦ висловила власну концепцію щодо прав людини, підкреслюючи, що вадами інституту прав людини у державі є те, що чим більше розвивається інститут прав людини, тим менше законодавець враховує моральні виміри життя і свободу від гріха. У сучасній концепції прав людини моральна основа людської особистості є мінімальною [12, 67-70].

На противагу цьому у світі поширюється тенденція відхилитися від загальноновизнаних нормативних та моральних мірил, встановлюючи так звані “нові права” людини, які беруть свій початок не з природних засад, а є відображенням ліберальних цінностей, свободи, для якої критерії моральності, істинності та справедливості не є межею. Такі відхилення від правильного і нормального, від міри, прийнято називати аномалією.

Фома Аквінський писав, що права людини належать людині як такій, що є розумною істотою. Істинні права людини передбачають гідність самої людини, її стійкі моральні основи [1, 542-550]. Не повинні й не можуть існувати права, які принижують людину, суперечать праву на життя, принижують інших людей [6, 522].

Однією з проблем у сфері прав людини, в якій споконвічні моральні християнські засади не збігаються з моральними переконаннями багатьох держав, є проблема ставлення до життя людини. Наприкінці 1960-х рр. група, яка виступала за аборти в США, висунула ідеологію “pro choice” (за вибір), яка поступово почала спотворювати цей смисл, маскуючи свої цілі, пов’язані з ідеєю абортів, яку обґрунтовували тим, що зародок не є індивідом і навіть людиною. Прибічники цього руху пропагують вузьке тлумачення таких понять, як свобода, істина, моральний вибір, любов. Прагнення до задоволення і особистого самоствердження вони ставлять вище за любов як дар і тим самим постають проти фундаментальної християнської цінності, якою є унікальні стосунки матері та дитини. Секуляризований гуманізм ідеологів “pro choice” на підтримку необмеженого вибору роблять свій внесок у поширення “культури” смерті. Таким чином, вбивство ненароджених дітей стає “медичною процедурою”, “лікарським втручанням” тощо [8, 253-254].

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013